

У НАС УСІХ НАВІКИ ЗМІНЕНО ДНК

DOI: 10.5281/zenodo.7266545

Стаття порушує надважливі питання державницького плану. Мова йде про сумні події 35-річної давнини – техногенну катастрофу Чорнобиля, ліквідація наслідків якої триває і нині. Однак, ми зупинились на літературному процесі, його безперервності, того часу – 1980–1990 років – періоду, який анонсував проголошення Незалежності України – 1991 року. То ж, розбудова країни відбувалася в надскладних життєвих реаліях. Українська література, як представник ідеологічного фронту, додала не менш важливі завдання – не лише як естетичний чинник для читача, а й історичний факт, що продовжував бути форпостом виховання. Перехід від однієї системи до іншої в 1990-ті рр. був травматичний настільки, наскільки він був необхідний. «Внутрішня» проблема цього переходу полягала в тому, що розбалансованість культурної динаміки України в ХХ ст. перешикоджала «переживанню» літератури як органічної даності та цілісності. Її переосмислення щойно почалося. Тому часто енергія старих конфліктів переганяє зусилля нових синтезів. На зламі 1980–1990-х рр. творчість багатьох письменників та поетів вступила в явний дисонанс із реальністю та зіткнулася з необхідністю освоєння нових ідейно-стильових обширів. Настав час повільних трансформаційних процесів української суспільної свідомості, які супроводжувалися надто довгим виходом України з глибокої системної кризи, бо в її основі лежала деморалізація суспільства, бездуховність та панування несправедливості. Свідомо відмовляючись від спрофанованого ідеалу всієї культурної традиції попередніх часів, окремі автори поетичних творів 1990-х рр. ілюстрували весь комплекс проблем, пов'язаних із втратою віри в національний ідеал. Також дослідження містить автобіографічний матеріал, подеколи набуваючи публіцистичного характеру. Однак документ може бути надзвичайно корисним у плані історичної посвідки та фрагментом історії української літературної біографіки зазначеного періоду.

Ключові слова: Чорнобиль, поезія, публіцистика, біографічний твір.

Reva L.G.,

Corresponding Member of the National Academy
of Higher Education of Ukraine, Candidate of Philology,
member of the National Union of Local History of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), lesyareva7@gmail.com

We all have DNA changed forever

The article raises crucial issues of the state plan. We are talking about the sad events of 35 years ago – the man-made Chernobyl disaster, the elimination of the consequences of which continues today. However, we focused on the literary process, its continuity, the time – 1980-1990 – the period that announced the proclamation of Independence of Ukraine – 1991. Also, the development of the country took place in extremely difficult life realities. Ukrainian literature, as a representative of the ideological front, overcame no less important tasks - not only as an aesthetic factor for the reader, but also as a historical fact that continued to be an outpost of education. The transition from one system to another in the 1990s was as traumatic as it was necessary. The “internal” problem of this transition was that the imbalance of the cultural dynamics of Ukraine in the 20th century. hindered the “experience” of literature as an organic given and integrity. Her rethinking has just begun. Therefore, the energy of old conflicts often overwhelms the efforts of new syntheses. At the turn of the 1980s and 1990s, the work of many writers and poets entered into a

clear dissonance with reality and faced the need to master new ideological and stylistic areas. The time has come for slow transformational processes of Ukrainian social consciousness, which were accompanied by too long Ukraine's exit from a deep systemic crisis, because it was based on the demoralization of society, lack of spirituality and the reign of injustice. Consciously rejecting the profaned ideal of the entire cultural tradition of earlier times, individual authors of poetic works of the 1990s illustrated the whole complex of problems associated with the loss of faith in the national ideal. Also, the research contains autobiographical material, sometimes acquiring a journalistic character. However, the document can be extremely useful in terms of historical evidence and a fragment of the history of Ukrainian literary biography of the specified period.

Key words: Chernobyl, poetry, journalism, biographical work.

Постановка проблеми. Державницька програма з ліквідації наслідків техногенної катастрофи Чорнобиля наприкінці розвалу СРСР попри всі негаразди країни, все ж працювала. Маємо нині сумну дату – 35-річчя від її виникнення. То ж, на тлі порушення складних питань до- і постЧорнобильської катастрофи, реалізація ліквідації наслідків якої триває і нині, ми зупинились на літературному процесі, його безперервності, того часу – 1980–1990 років. Достеменно можемо констатувати, що українська спільнота, яка ніколи не мала своєї державності, оскільки входила до складу СРСР, і мала виховання відповідно до догм марксистсько-ленінської моралі, швидше за все не отримувала достатньої інформації про кризу імперії на всіх щаблях влади, покійно слухала «прилизані» новини по TV, читала радянську пресу, довіряла побрехенькам п. Міністра здоров'я. Дослідження містить також автобіографічний матеріал, подеколи набуваючи публіцистичного характеру, що є цілком природнім явищем у такому плані дослідження. Однак документ може бути надзвичайно корисним у плані історичної посвідки, а також – фрагментом історії української літературної біографіки зазначеного періоду. У цьому полягає **мета і новизна** розвідки.

Виклад основного матеріалу. Чорнобильська катастрофа була ніби напередодні ретельно спланованою, хоч як абсурдно це і не звучить, оскільки «корумповані кремлівські вожді завжди зневажали наддержавою, завдяки якій отримали все, що мали, оскільки вийшли із ленінської кепки, сталінської трубки, хрущовської кукурудзи, і особливо із брежнєвського застою. Швидкий розпад і нетривале історичне життя цієї наддержави, куди входила і Україна, певною мірою пояснюється її імперською бюрократизацією та імперською русифікацією, що почалися напередодні і відразу після Другої світової війни. Внесок РСФСР до падіння СРСР, разом із витвореною цією наддержавою-месією ідеологічної фікції «нової історичної спільності» набагато перевершує внесок інших союзних республік. Такий внесок до величезної геополітичної катастрофи минулого століття якоюсь мірою пояснює ігнорування нинішніх ватажків Кремля до країни, щовиліпила їх із нічого» [2].

Техногенна катастрофа, наймасштабніша в історії людства, на Чорнобильській атомній електростанції, сталася 26 квітня 1986 року – під час експеримента на четвертому реакторі, і в результаті двох вибухів будівля енергоблоку зруйнувалася, стався потужний викид радіоактивних речовин в атмосферу. Основний удар отримали Україна, Білорусь і Росія – три братніх народи за радянською міфологією. 2293 українських міст і селищ були забруднені радіоактивними нуклідами. Україна борсалася в конвульсіях, долаючи смертельно завдані їй рани. Причому була кинута напризволяще. І, по суті, сама зводила кінці з кінцями.

Оскільки «імперія нагадувала смертельно пораненого звіра, який через безнадійну, а від того пристрасну, жагу до життя став набагато жорсткішим, набагато небезпечнішим. Карабах, Фергана, Сумгаїт, Баку, Тбілісі, Вільнюс це довели. Треба було дати звірові сконати. Й водночас ретельно підготуватися до захисту від можливого нападу смертельно пораненого хижака. Чи мав Радянський Союз шанси встояти? Не думаю. Але припускаю, деякий час він ще міг протриматися» [5, с. 77].

Потроху – до спогадів. Я жила на зламі епох. Ішов процес поступового розкладу імперії. Радянський Союз помирав, і кожного дня приносив нові тому докази. Економіка фактично розвалювалась, порожні полиці магазинів примушували сотні тисяч людей виходити на вулиці...

Такі сумні були реалії. А паралельно, література жила ніби своїм життям, поза простором і часом. Поезія реагує на дійсність, як і публіцистика, «з коліс». Тому поетичні зразки ми матимемо під рукою для наочного змалювання не те, що дійсності, а взагалі поетичного доробку 1980-х рр. Так от, кожна спроба відобразити дійсність у доцільній єдності, в завершених морально-філософських формулах починала виглядати дедалі сумнівніше. Марність пошуку остаточних морально-філософських формул ставала дедалі очевиднішою, істина «в останній інстанції» втрачала механізм самовідтворення («Чорнобильська мадонна» І. Драча, 1988). Це означало, що поезія поверталася до того свого природного стану, за яким, як відзначав Р. Барт, «писати – значить розхитувати смисл світу, ставити смисл світу під опосередковане питання, на яке письменство не дає остаточної відповіді» [1, с. 144].

В. Моренець, досліджуючи поезію 1980–1990-х рр., особливо наголошує на романтичних суспільно-філософських ілюзіях шістдесятників, що наклали свій «позитивістський» відбиток на їхнє письмо [9, с. 236]. Вони вступили в явний дисонанс із реальністю і поставили поезію перед необхідністю освоєння нових ідейно-стильових обширів. «Тиха» поезія 1970-х, правдиво відбивши поснулу збайдужілість суспільства, не схотіла і не змогла вийти з кола «малих радостей», якими нормальна психіка рятувалася від великого суспільного абсурду. Дедалі чутнішим був голос ідеологічних опозиціонерів тоталітаризму (М. Руденко, Л. Костенко, пізніше Д. Павличко). «У ліриці розвивається і набирає сили відчуття дистанційованості особистості від суспільно-історичного плину, однорідність якого стає предметом іронії, а не утвердження, висміювання, а не сповідання (Т. Мельничук, І. Римарук, В. Неборак, В. Цибулько та ін.). Індивідуальна поетична свідомість сепарується від суспільної аж до прямого протиставлення їй у формі гротеску, епатажу, художнього абсурду, навіть не розрахованого на масове сприйняття» [9, с. 238]. То ж «тематика й проблематика віршів пересуваються не просто у заборонені сфери дійсності, а й позачасові онтологічні, етичні й суто естетичні виміри» [9, с. 238] (М. Воробйов, О. Лишега, Гр. Чубай, В. Голобородько та ін.). У певному сенсі поезія «не лише перестає «служити сучасності», а й мати її за непомильного співрозмовника, єдиного і мудрого адресата» [9, с. 238]. Тому й не дивно, що «погляд «вісімдесятників» на перекривлену, конвульсивну суспільну дійсність сповнений не так гніву чи обурення, як відрази» [9, с. 239]. В основі історичного детермінізму лежала аксіома цілісності часу, його закономірної і безперервної тяглості. В ліриці цього періоду відбувся розрив єдиного часового плину, легким прощанням із ідеологічною «вечністю», яка є осердям кожного тоталітаризму. «Не заперечення історії як перфекту, а влади цієї конкретної історії над особистістю, підпорядкованості власного часу життя загальносуспільному» [9, с. 239]. У цьому ясно відчувається дух і голос екзистенціалізму, який уже давно був присутній в українській поезії (В. Свідзинський, Є. Плужник, Т. Осьмачка, Ю. Тарнавський, П. Мовчан, Л. Талалай та ін.). Тому мало місце віднайдення себе і свого народу в історії через голову сучасності й попередніх поколінь.

«Оця пунктирно змальована розірваність, точніше дискретність часу, багатоманітно відбита в поезії 1980–1990-х рр., і є конститутивною ознакою її модерності» [9, с. 240].

Питання «набуває практичної ваги у світлі перегляду нашого розуміння соціальної заангажованості поезії, що, як абсолютно ясно, не збігається з її соціально-історичною детермінованістю» [9, с. 240]. В цей час, «у 80-90-ті роки рішуче заявляє про себе індивідуальний ритм світосприймання, відмінний від загальносуспільного, народжуються твори, в яких духовний світ поета здобуває вищі ступені свободи і незалежності від суспільної мети, в етичному плані стає **рівновеликим цій меті**» [9, с.240]. А «в ліриці вимальовується людина, підзвітна не так своєму часові, як своєму Богу – морально-етичним

засадам народу в його понад часовому бутті» (В. Стус, І. Калинець) [9, с. 240].

Все частіше «крізь розлами, розтини досі єдиного суспільно-історичного плину виходять на позір і малі, і великі духовні екзистенціонали... Вони не підмінюють і не знецінюють всього, народженого «в межах»... а лише засвідчують вищі ступені духовної свободи й відповідальності поета, як і факт понад часовості буття особистості і народу» [9, с. 241]. Тож атмосферу початку 1980-х років становлять поетичні твори, в яких поети виразніше стали усвідомлювати вартісність власного існування, безкомпромісність і неповторність особистісного відчуття і сприймання життєвих перипетій.

У поезії з'являються нові імена: Василь Герасим'юк, Світлана Короненко, Павло Гірник – лауреат Шевченківської премії 2009 р., Ігор Римарук, Іван Малкович та інші. Виходять збірки поетів, які не друкувалися протягом майже двох десятиліть: Віктора Кордуна, Миколи Воробйова, Василя Голобородька... [10, 164 с.].

Яскравою зіркою спалахнула і передчасно погасла творчість талановитого вісімдесятника, світлої людини, поета, музиканта, автора й виконавця багатьох власних пісень Івана Козаченка. Він відійшов у вічність у віці 37 років.

Покоління вісімдесятників, яке починало «писати й зростати в духовному змаганні із системою в часи її агонійної стагнації», – в особі Івана Козаченка втратило людину і поета, який незламно і щиро вірив, що на нашій землі несамовитими мисленими зусиллями мрійників-поетів буде-таки збудовано світлий храм духовності й праведного суспільного устрою.

Ми з раю вигнані не будемо ніколи,

Ніколи не були забуті Богом.

Цей шлях юдольний лиш пересторога,

перебування тут – випробування [8, с. 38 – 42]. Так виглядала картинка поетичних сторінок у літературі.

В цей період, у 1980-х – на початку 1990-х рр. розширюється коло історико-біографічної епіки із змалюванням життя видатних діячів: повість Р. Горака «Тричі мені являлася любов», у якій на багатому фактичному матеріалі простежуються стосунки І. Франка з Ольгою Рошкевич, Юзефою Дзвонковською, Ольгою Хоружинською..., повість П. Загребельного «Кларнети ніжності», де розповідається про палке юнацьке кохання Павла Тичини, роман С. Тельнюка «Неодцвітаюча весно моя» про поета і його дружину. З'являються серйозні наукові дослідження, що висвітлюють маловідомі сторінки життєписів письменників. Так, у 1989 р. у видавництві «Дніпро» вийшов художньо-документальний диптих «У Вільні, городі преславнім...», у якому розкрито «вільнюські сторінки» біографії молодого Тараса Шевченка. Збірник склали повість «Провесінь над Вілією» Георгія Метельського, російського письменника, який проживає у Вільнюсі, та художньо-документальне есе українського вченого Анатолія Непокупного, написане на матеріалі багатолітніх пошуків науковця в архівах Москви, Ленінграда, Києва, Вільнюса.

1990-і роки – це час повільних трансформаційних процесів української суспільної свідомості. Надто уповільнений процес виходу України з глибокої системної кризи, бо в її основі – деморалізація суспільства, бездуховність і торжество несправедливості. Свідомо відмовляючись від спрофанованого ідеалу всієї культурної традиції попередніх часів, окремі автори поетичних творів 1990-х ілюструють весь комплекс проблем, пов'язаних із втратою віри в національний ідеал. А звідси – в поетичних автобіографічних творах (О. Галеги, Л. Мельника, С. Жадана, І. Андрусика...) – основні мотиви: розпач, зневіра, фаталізм, самотність [6, с. 41 – 45].

Показовим експериментом критики доби і самих себе ізнічев'я виглядає нарис у «Літературній Україні» (14 трав. – 2009 р.) на с. 7 у рубриці «Діалоги «ЛУ» «Про дев'яності... і не тільки»: «Дев'яностик» Олександр Яровий відповідає на запитання «двохтисячника» Олександра Стусенка. Йдеться про книгу «Любити живих» (Харків, 2004) Максима Розумного, Андрія Кокотюхи... О. Яровий вважає, що «це було покоління зі своїм літературним обличчям». Частина «дев'яностиків» заявляє: «Ми – алкоголіки і генії».

О. Яровий констатує: «Це був дух хаосу, руйнації, коли знецінилися певні цінності, нехай фальшиві, брехливі, штучні...» «Тоді, у 90-х, не було нічого кумеднішого, як прочитати вірш про козаків». «... запанувала порожнеча, нема про що, нема кому писати, і пишуть переважно казна-що». Тема 90-х – «маловдячна»... «немає більш-менш помітної постаті в тому десятилітті»... «Скиба, як і Жадан, потребує перезарядки, бо самоповторюється».

О. Стусенко: «Дев'яності і є, і мовби їх нема. Тобто: дев'яності – якісь неприкаяні, непотрібні, буферні?»

О. Яровий: «Вони й такі, і такі, і такі. Найпевніше, мабуть, буферні. Це якась розмежувальна смуга. Пізньорадянська література zdeградувала.... Як сказав Петро Осадчук, такий був псевдонім в українській літературі – «радянська», але в кращих виявах вона залишалася справжньою літературою. А нова література ще не прийшла».

О. Стусенко: «А як ви ставитесь до вісімдесятників?»

О. Яровий: «У 90-х тривала інерція вісімдесятників, інерція іронії, того самого повалення символів минулої доби, знуцання з традиційних, «серйозних» цінностей... Даремно я сперечався з Роксаною Харчук, яка стверджувала, що вісімдесятники й дев'яностики – це, сказати б, єдиний потік. Це й справді дві серії однієї стрічки. Але й ніби дві різні історії хвороби... поет не «вискочить» на матюку й шампанському в капелюсі. Треба тексту, художнього тексту, і таки – твору, а не просто тексту»... Така мемуаристика, як «Любити живих», як мої [Р.Л.: О. Ярового] «Квартали ностальгій», Процюкові есеї про 90-ті, рецензії Барана – це на 95% втратить актуальність...»

Ю. Мушкетик, тодішній Голова Спілки письменників України (1986–2001), послуговувався у своїй творчості тематикою життя села – «Серце і камінь», «Біль», «Позиція», «Рубіж», а також міста – «Крапля крові», «Біла тінь», «На круті гори», «Вернися в свій дім», оспівував сучасників, людей хліборобської праці – «Старий в задумі» ... Письменник ставив перед собою питання: герої, що перебувають у гострому душевному конфлікті перед совістю, і вибором: як жити далі, що обрати – яку дорогу; чи можливе нове життя – так, як розумів його Ю. Мушкетик у застійних роках? Для цього не потрібна світова революція, потрібні лише зміни в собі (побуту, розвою своїх думок, переосмислення духовних цінностей (наскільки це було можливо на той час) тощо. Але новатором Ю. Мушкетик виступив у тому, що зміг подолати встановлену діалектику не лише фізичного існування, але й свідомості, душевного стану своїх героїв, що в сукупності може і повинно змінити спосіб життя суспільства в цілому. Тобто, прагнення до змалювання людини праведної, досконалої в усьому – є ідеалом письменника, а значить – дивись глибше й ширше – спонукає у своїй творчості звернутись до витоків українства – «Голубиної книги», до її «Правди і Кривди», де, зрештою, перемагає перша, хоч їй і важче. Нагадаємо, що до космогонії цієї Книги додано ще сон українського князя Київського Володимира Великого про *Правду і Кривду*. Це – цікава тема про те, яка лежить в основі людського життя моральна ідея. І відповідь Книги та, що в основі людського життя лежить одвічна боротьба двох моральних начал – добра і зла, Правди і Кривди, і висновок той, що в світі поміж людьми на землі панує тільки Кривда, зло, беззаконня, гріх, а Правда поступилась перед Кривдою і відійшла на небо, до Бога. І та людина, що намагається жити по правді, теж буде взята на небо, а злі люди, що живуть тільки Кривдою, будуть вічно мучитись у пеклі [12, с. 95–105].

Важливо, що Мушкетик, концентруючи увагу на драматичних моментах буття та «присмерках» психіки, моралі навіть високоосвічених чи сановних сучасників, на духовній пауперизації тих, що вискакують на чільні місця в суспільстві, думають про себе, як про керманів народу, але в історичній ретроспективі є його аутсайдерами, злиденними парвеню, – не згущує фарб. Адже відомо: навіть за дві хвилини до чорнобильської трагедії учасники експерименту думали не про людей, землю, природу, народ, а про «інтереси науки» та власну будучину, – пише П. Кононенко [4, с. 199].

В творах Ю. Щербака «Чорнобиль» та В. Яворівського «Марія з полином в кінці століття», герої діяли в екстремальних умовах національної техногенної трагедії,

змальовуючи технократичну політику урядовців, які тривалий час замовчували про катастрофу, цинічно радячи добре мити руки та зволожувати ганчірку перед оселею, а також психіку їх освічених виконавців.

Проза історична – явище цілком природне на ґрунті спадкоємності. Це – твори О. Ільченка («Козацькому роду нема переводу»), В. Земляка (дилогія «Лебедина зграя», 1971 та «Зелені млини», 1976; Держ. пр. ім. Т. Шевченка, 1978), В. Шевчука («Дім на горі»), С. Пушика, Є. Гуцала («Мертва зона», 1967; «З вогню воскресли», 1978)...

Суворий, стефаніківського типу, реалізм у змалюванні героїв Г. Тютюнника поєднаний на сильній, романтично-піднесеній любові й повазі до людини (інколи абсолютно не привабливої), що запозичується від Т. Шевченка, Г. Сковороди; а В. Шевчук та В. Яворівський – навпаки, ефективно проймаються міфологією та міфологізмом як методом, який допомагає змалювати героїв, їхню сутність, у сучасному світлі, проте, ніби законсервованих тисячоліттями, огорнутих традиційними мотивами. У кожному образі їхніх творів – всі етапи розвитку індивіда, родини, побуту, зрештою, – народу, людства.

Звідси – література як відкриття, епопея про характери людські, типажі, сутність та свідомість нації в історичному вимірі – від праглибин, проте – поколінню наступному.

І. Іванчук у книзі «Чистий метал людського слова» (К.: Рад. письменник, 1991), не зміг подолати в собі почуття «нігера» – хоч і напередодні Незалежності, – проте – поглядом у вчора, писав: «Івана Франка породив його час. На переломі віків, коли старий бундючний світ тріщав, ламався, коли трагедія «Титаніка» стала символом краху прогнилого світу, передові письменники Європи, у т. ч. і раніше Франко, були покликані розпізнати той час, проаналізувати, вивчити й виконати історичну функцію – розчистити плац у авгієвих стайнях імперій для діяльності нового революційного покоління» [4, с.17]. Ніби трагедія «Титаніка» – то не стихійне лихо людства, а лише – свідчення «прогнилості» капіталістичної системи як ладу... Причому показово, що «наші» трагедії цілковито або ж замовчувалися, або наявно применшувалися в масштабах. Така свідомість тліла цілком інертно – впродовж і до кінця ХХ ст. З одного боку, в свідомості українця відбувався так званий рух уперед, з іншого – погляд радянської людини, звернений у минуле, ніби крадькома оглядаючись.

В. Коротич в інтерв'ю напередодні свого 80-річчя газеті «Бульвар Гордона» (трав., 2016), говорить, що із задоволенням гортає довідник, про видання якого в Україні можна лише мріяти, – це величезні англійські томи зведеної хронології, які він купував по всьому світу: «там кожного року, починаючи від найдавніших, до нашої ери, розписано за колонками – що сталося в тому чи тому році – у політиці, в культурі, науці і т.п. Оскільки відомості там із усього світу, то бачиш час об'ємніше, розумієш, що життя насичене подіями, які важливі і які ти знехтував, займаючись якимись нісенітницями. Таке читання покликане позбавленню інформаційного пилу, що сиплеться на нас звідусіль. А література – це постійний діалог із часом. Вона трансформується, тікає в електронні форми, екранізується, та це один із засобів рятування від самотності...».

Цьому періоду, напевне, є пояснення: «Ви знаєте, радянські школи, вони були знамениті тим, що в них не було поняття особистості. Коли ти особистість, то ми зробимо так, що ти будеш без особистості. Усіх – урівень. І це, напевно, вбило бажання вчитися вцілому», – зізнається засновник найбільшого цирку України Микола Кобзов [3]. «Я, напевне, народився в потрібний час, оскільки, якби застав радянські часи, не знаю, що й вийшло б у мене. Радянські часи закінчилися і я зміг зачепити цю індивідуальність свою... Я був артистом.» [3].

1990-ті роки – системна пострадянська криза: катастрофічно падало виробництво, розвивалася гіперінфляція, настав параліч системи соціальної допомоги, суспільство втрачало свої звичні соціальні орієнтири. Радянський Союз був тотальною монополією, проте, розвалившись, суспільство не було готовим до цього. Не існувало суб'єкта змін. Оскільки будь-яка революція має в своїй основі прошарок людей, в ній зацікавлених. Зазвичай вони наділені пасіонарністю, готовністю спрямувати свої сили на створення нового порядку. У нас же розпадом Союзу був знищений старий порядок, та нікому було своєю енергією спрямувати країну на оновлення.

У зв'язку зі складними обставинами часу, життєвий та творчий шлях письменників не завжди отримував об'єктивне, неупереджене висвітлення. Цьому сприяло цькування біографістів із боку партійного керівництва: «Ідеалізація патріархальщини, давнини... виглядають на загальному розвитку нашого культурного розвитку як анахронізм, релікт минулого» [7, №12, с. 11].

Радикальний 1991-й рік розколов історію на «до» і «після». Перемога 1991-го починалася на духовних здобутках 1960-х рр. І поразка 1999-го має своїм корінням зраду генетичного коду 1960-х рр. А до цього відбулися події падіння Берлінської стіни, загибель Країни Рад і народження нової України. Можемо констатувати, що до подій, які відбулися, безпосередньо спричинилися шістдесятники. Вони й поглибили генетичний код України, закладений ще давньоукраїнськими письменниками добарокової доби. Українська біографіка наскільки тісно перепліталася з творчою діяльністю українського письменства, що інколи виокремлювати одне від іншого, якийсь факт біографії від творчості, бодай одного твору, неминуче призводило до втрати важливого чинника в поточних ресурсах біографії особи. Інколи шукаємо опосередкованих подій, які могли спровокувати до дій письменника чи літературознавця, і які «переломили» його біографію, викликавши цілковиту перемену в творчості та його житті (як приклад, життя і творчість П. Тичини, що увірвався в літературу «Соняшними кларнетами», і «впадаючого в дитинство» уже в літньому віці, за творчість пізнішу, напевне, було б йому совісно)...

1987 р., у рік смерті мого батька, виходить наш із мамою, Ревою Ніною Максимівною (1929 р.н.) [10, с. 4—8] систематичний покажчик змісту «Поезія Радянської України: 1981—1985», про який ішлося вище, де ліричний герой – людина в усіх своїх пристрастях [11, 164 с.].

Мій батько, Рева Григорій Семенович (10. 01. 1920, с. Підварки, Переяслав-Хмельницького району Київської обл. – 2. 04. 1987, м. Київ) – педагог-методист, літературознавець, поет, ветеран Другої Світової війни, учасник блокади Ленінграда (1941—1944), свято вірив у непохитні радянські ідеали. Він – автор понад 20 ґрунтовних літературознавчих, педагогічних та методичних досліджень, гострих статей-розвідок, бібліографічних оглядів, рецензій тощо [13, с. 491—492; 14, с. 174—179]. Ці ідеали порушилися лише перед його фізичною смертю.

Це був час, коли – з одного боку – катували Д. Стуса та його прибічників у мордовській в'язниці, а з іншого – почали відкривати «відкрито» Захід із його архівами, новими іменами, творами тощо. Хоча архіви КДБ – по-старому, закриті.

Висновки. Перехід від однієї системи до іншої в 1990-ті роки був травматичний настільки, наскільки він був необхідний. *«Внутрішня» проблема цього переходу полягала в тому, що розбалансованість культурної динаміки України в ХХ ст. переешкоджала «переживанню» літератури як органічної даності та цілісності. Її переосмислення щойно почалося. Тому часто енергія старих конфліктів переганяє зусилля нових синтезів.*

Чорнобиль, його біль, рани не гояться із плином часу. Катастрофа триває. 1,6 мільйонів людей постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони знаходяться під наглядом лікарів. 317 769 із них – це діти. Ще й до того 67 тисяч гектарів чорнобильської території у квітні 2020 року було охоплено пожежами. Постраждало близько 5 % території Чорнобильського заповідника.

24500 років знадобиться для напіврозпаду останнього радіоактивного елементу – плутонія 239 – на забруднених територіях. Це станеться в 26486 р.

Світ поділяє з нами пам'ять і втрати минулого століття. Так, американський канал НВО і британська компанія Sky 2019 р. представили світові серіал «Чорнобиль». Фільм отримав дві нагороди Британської телеакадемії і опинився на другій позиції у рейтингу найпопулярніших серіалів 2019 року за версією IMDb. Кінострічка не лише здобула нагороди як «найкращий мінісеріал» та «найкраща головна роль». Нагороду у цій номінації отримав і британський актор Джаред Гарріс, який зіграв радянського науковця, члена урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Валерія Легасова.

Список використаних джерел

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 144.
2. Горбулин В. «Внешняя агрессия Московии обусловлена внутренней пустотой этого древнего и, очевидно, неудачного отщепенства Киевской Руси. *Бульвар Гордона*. 2021. Сентябрь (№ 38).
3. Кобзов Н. «Государство поддерживает здание, а я бы финансировал программы, если они поднимают культуру на новый уровень». *Метро+*. 2015. 23 листопада.
4. Кононенко П. Українська література. Проблеми розвитку. К.: Либідь, 1994, 333 с. С. 199.
5. Кравчук Л. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. К: Століття, 2002., 392 с.: іл., С. 77.
6. Лебединцева Н. Поезія 90-х: новий рівень усвідомлення. *Слово і час*. 2000. № 10. С. 41–45.
7. Маланчук В. Ідейні джерела літератури. Вітчизна. 1973. № 12, с. 11.
8. Маленький І. Неосвячений храм майбутнього: «Обітована» Івана Козаченка. *Слово і час*. 2005. №4, с. 38 – 42.
9. Моренець В. Прощання з ідеологічною «вічністю»: Погляд на українську поезію 80-90 років. Моренець В. Оксиморон. Літературознавчі статті, дослідження, есеї. К.: Аграр Медіа Груп, 2010, 528 с.
10. Поезія Радянської України (1981–1985): Бібліогр. покажч. /Упоряд.: Рева Н.М., Рева Л.Г.; Добр. т-во любителів кн. Укр. РСР. К., 1987, 164 с.
11. Рева Л. Доля: все життя – служіння бібліотечній справі. Ніна Максимівна Рева – бібліограф, бібліографознавець: бібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. К., 1999, с. 4–8.
12. Рева Л. Питання фронтиру у «Голубиній книзі». Фронтир в етнокультурному контексті. Одеські етнографічні читання Збірка наук. праць : наук. вид. / Колектив авторів. Одеса: «Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова», 2019, 204 с., с. 95–105.
13. Рева Л. Рева Григорій Семенович. Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда. К. –Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2013, 710 с., с. 491–492.
14. Рева Л. Рева Григорій Семенович (1920–1987) – педагог-літературознавець, методист, уродженець Переяславської землі. Двадцять четверта Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, за темою «Наука як феномен національної культури» : Мат. конф., м. Київ, 19 квіт. 2019 р. К., 2019, 254, с.174–179.

References

1. Bart, R. (1989). *Izbrannye raboty. Semiotyka. Poetyka* [Selected works. Semiotics. Poetics]. M., Progress, 144.
2. Gorbulin, V. (2021). *Vneshnyaya agresiya Moskovij, obuslovljena vnutrenney pustotoy etogo drevnego i, ochevidno, neudachnogo otvvetlenija Kievskoy Rusi* [Moscow's external aggression is due to the internal emptiness of this ancient and, obviously, unsuccessful alienation of Kievan Rus]. *Bul'var Gordona - Gordon Boulevard*, September, 38.
3. Kobzov, N. (2015). *Gosudarstvo podderzhyvaet zdaniye, a ya by finansiroval programmy, jesli oni podnimayut kulturu na novy uroven* [The state supports the building, and I would finance programs if they raise culture to a new level]. *Metro+*, November 23..
4. Kononenko, P. (1994). *Ukrainska literature. Problemy rozvytku* [Ukrainian literature. Problems of development]. K.: Lybid', 199.
5. Kravchuk, L. (2002). *Majemo te, czsho majemo: Spogady i rozдумы* [We have what we have: Memories and reflections]. K: Stolittya, 77.
6. Lebedynceva, N. (2000). *Poeziya 90-ch: novy riven usvidomlennya* [Poetry of the 90s: a new level of awareness]. *Slovo i chas – Word and time*, 10, 41–45.
7. Malanchuk, V. (1973). *Idejni dzherela literatury* [Ideological sources of literature]. *Vitchyzna – Homeland*, 12, 11.

8. Malen'ky, I. (2005). Neosvyacheny chram majbutnyogo: "Obitovana"» Ivana Kozachenka. *Slovo i chas – Word and time*, 4, 38–42.
9. Morenets, V. (2010). Proshchannya z ideologichnoyu "vichnistyu": Poglyad na ukrajins'ku poeziyu 80-90-ch rokiv. [Farewell to ideological: "eternity": A look at Ukrainian poetry of the 80s and 90s] *Morenets V. Oximoron. Literaturoznavchi statii, doslidzhennya, eseji – Morenets V. Oxymoron. Literary articles, studies, essays*. K.: Agrar Mediya Grup, n528.
10. Reva, N.M., Reva, L.G. (Ed.) (1987) *Poeziya Radyanskoyi Ukrainy (1981–1985): Bibliogr. pokazhchyk [Poetry of Soviet Ukraine (1981–1985): Bibliogr. list]*. K., 164.
11. Reva, L. (1999). Dolya: vse zyttya – sluzhinnya bibliotechniy spravi. Nina Maksymivna Reva – bibliograf, bibliografoznavec: bibliogr. pokazhchyk; M-vo kul'tury i mystetstv Ukrainy, Nac. parlament. b-ka Ukrainy [Dolya: all life – service to library work. Nina Maksimivna Reva – bibliographer, bibliographer: bibliogr. list]. K., 4–8.
12. Reva, L. (2019). Pytannya frontyru u "Golubiniy knyzi". *Frontyr v etnokul'turnomu konteksti. Odes'ki etnografichni chytannya: Zbirka nauk. prac': naukove vyd [The issue of the frontier in the "Pigeon Book". The frontier in the ethnocultural context. Odesa Ethnographic Readings Collection of Sciences. works]*. Odesa: "Odes. nac. un-t im. I. Mechnikova", 95–105.
13. Reva, L. (2013). *Reva Grygoriy Semenovich. Ukrajinci Sankt-Peterburga. Petrograda, Leningrada [Reva Hryhoriy Semenovich. Ukrainians of St. Petersburg, Petrograd, Leningrad]*. K. Vychgorod: PP Serhiychuk M.I., 491–492.
14. Reva, L. (2019). *Reva Grygoriy Semenovich (1920–1987) – pedagog-literaturoznavec', metodist, urodzenec Pereyaslivs'koji zemli [Reva Hryhoriy Semenovich (1920–1987) is a pedagogue, literary critic, methodist, a native of the Pereyaslav region]*. *Dvadcyat' chetverta Vseukrajins'ka naukova konferenciya molodych istorykiv nauky, techniky i osvity ta specialistiv, za temoyu "Nauka yak fenomen nacional'noji kul'tury": Mat. konf., m. Kyiv, 19 kvit. 2019 – The twenty-fourth All-Ukrainian scientific conference of young historians of science, technology and education and specialists, on the topic "Science as a phenomenon of national culture": Mat. conference, Kyiv, April 19, 2019*. K., 174–179.